

**REFORMAS EDUCATIVAS E SUAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS NA QUALIDADE DA
EDUCAÇÃO: ENTRE O NORMATIVO E O PRAGMÁTICO**
**EDUCATIONAL REFORMS AND THEIR SOCIAL IMPLICATIONS ON THE QUALITY OF
EDUCATION: BETWEEN THE NORMATIVE AND PRAGMATIC**
**LAS REFORMAS EDUCATIVAS Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES EN LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN: ENTRE LO NORMATIVO Y LO PRAGMÁTICO**
**LÊS RÉFORMES ÉDUCATIVES ET LEURS IMPLICATIONS SOCIALES SUR LA QUALITÉ
DE L'ÉDUCATION: ENTRE LE NORMATIF ET LE PRAGMATIQUE**

MARTINS GEOVETY PANZO GERVÁSIO

<https://orcid.org/0009-0006-7285-9844>

Mestre. Instituto Superior Ciências da Educação. Benguela. Angola

martinsgeovetypjo@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2024

DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

RESUMO

Para a presente investigação propusemo-nos reflectir sobre o contexto escolar angolano, com incidência para as reformas e suas implicações sociais na qualidade do ensino em Benguela. A investigação encerrou uma abordagem quanti-qualitativa e para a recolha e análise de dados, recorreremos ao inquérito por questionário na escala de *likert*, envolvendo professores, à entrevista semi-estruturada aos gestores escolares da estrutura intermédia, à revisão bibliográfica e à análise documental. Os resultados do estudo permitiram compreender, que apesar de as políticas e as reformas educativas nelas ancoradas apontarem para a melhoria da qualidade da educação e ensino, as percepções dos actores de terreno emitem certa obscuridade em relação aos resultados e ao impacto real dessas reformas. Os actores observam hiatos claros entre o expresso na legislação que sustenta as políticas nacionais de educação e ensino e os impactos no quotidiano dos cidadãos e da sociedade, mesmo havendo uma expansão clara da rede escolar. Concluimos que as implicações negativas coexistem desde o ponto de vista da qualidade e da equidade, da descentralização e da operacionalização dos fins construtivistas da sociedade e políticos do Estado.

Palavras-chave: Reforma Educativa; Sistema Educativo; Qualidade de ensino; Implicações Sociais.

ABSTRACT

For the present investigation, we proposed to reflect on the Angolan school context, focusing on reforms and their social implications for the quality of education in Benguela. The investigation ended with a quanti-qualitative approach and for the collection and analysis of data, we resorted to a questionnaire survey on the Likert scale, involving teachers, a semi-structured interview with school managers of the intermediate structure, a bibliographic review and document analysis. The results of the study made it possible to understand that, although educational policies and the educational reforms anchored in them point to improving the quality of education and teaching, the perceptions of field actors cast some obscurity in relation to the results and the real impact of these reforms. The actors observe clear gaps between what is expressed in the legislation that supports national education and teaching policies and the impacts on the daily lives of citizens and society, even with a clear expansion of the school network. We conclude that the negative implications coexist from the point of view of quality and equity, of decentralization and of the operationalization of the constructivist ends of society and political of the State.

Keywords: Educational Reform; Educational System; Teaching quality; Social Implications.

RESUMEN

Para esta investigación nos propusimos reflexionar sobre el contexto escolar angoleño, con foco en las reformas y sus implicaciones sociales en la calidad de la educación en Benguela. La investigación tuvo un enfoque cuanti-cualitativo y para la recolección y análisis de datos se utilizó una encuesta tipo cuestionario en escala Likert, involucrando a docentes, entrevistas semiestructuradas a directivos escolares en la estructura intermedia, revisión bibliográfica y análisis de documentos. Los resultados del estudio permitieron comprender que si bien las políticas y las reformas educativas ancladas en ellas apuntan a mejorar la calidad de la educación y la enseñanza, las percepciones de los actores sobre el terreno emiten cierta oscuridad en relación con los resultados y la realidad. impacto de estas reformas. Los actores observan claras brechas entre lo expresado en la legislación que respalda las políticas nacionales de educación y enseñanza y los impactos en la vida cotidiana de los ciudadanos y la sociedad, incluso con una clara expansión de la red escolar. Concluimos que las implicaciones negativas coexisten desde el punto de vista de la calidad y la equidad, la descentralización y la operacionalización de los propósitos constructivistas de la sociedad y la política del Estado.

Palabras clave: Reforma Educativa; Sistema educacional; Calidad de la enseñanza; Implicaciones sociales.

RÉSUMÉ

Pour cette recherche, nous avons proposé de réfléchir sur le contexte scolaire angolais, en mettant l'accent sur les réformes et leurs implications sociales sur la qualité de l'éducation à Benguela. L'enquête a impliqué une approche quantitative-qualitative et pour la collecte et l'analyse des données, nous avons utilisé une enquête par questionnaire sur l'échelle de Likert, impliquant des enseignants, des entretiens semi-structurés avec des directeurs d'école de la structure intermédiaire, une revue bibliographique et une analyse documentaire. Les résultats de l'étude ont permis de comprendre que même si les politiques éducatives et les réformes éducatives qui y sont ancrées visent à améliorer la qualité de l'éducation et de l'enseignement, les perceptions des acteurs de terrain dégagent une certaine obscurité par rapport aux résultats et au réel impact de ces réformes. Les acteurs observent des écarts évidents entre ce qui est exprimé dans la législation qui soutient les politiques nationales d'éducation et d'enseignement et les impacts sur la vie quotidienne des citoyens et de la société, même avec une nette expansion du réseau scolaire. Nous concluons que les implications négatives coexistent du point de vue de la qualité et de l'équité, de la décentralisation et de l'opérationnalisation des finalités constructivistes de la société et de la politique de l'État.

Mots-clés : Réforme de l'éducation ; Système éducatif; Qualité de l'enseignement ; Implications sociales.

INTRODUÇÃO

A abordagem que norteia o presente trabalho gravita em torno do tema “Reformas educativas e suas implicações sociais na qualidade da educação: entre o normativo e o pragmático”. A história das reformas do sistema educativo angolano está relacionada com os sistemas político-ideológicos experienciada no território. Se durante a era colonial foi implementado um sistema educativo capaz de “inibir o despertar” das mentes dos nativos face à dominação colonial, salvo uma minoria instruída nos ditames universais de educação, durante o sistema educativo revolucionário procurou-se massificar a educação, envolvendo a maior quantidade possível da população, satisfazendo deste modo os princípios da universalidade e da obrigatoriedade assentes na gratuidade, para superar o alto índice de analfabetismo herdado.

A transição do sistema colonial ao do Estado independente representou, essencialmente, uma adequação, apesar de gradual, dos programas curriculares à necessidade da democratização do ensino. Na sequência, o Estado vem procurando implementar as

reformas para corresponder com o ideal de um sistema que define o tipo de sociedade e de cidadãos que o país pretende face à necessidade de assegurar o normal funcionamento da sociedade em termos tecnológicos e de administração pública.

As Reforma do Sistema Educativo não têm sido cabalmente um marco preponderante ao nível do desenvolvimento da educação do país, sobretudo do ponto de vista da igualdade, equidade, porque apesar das intenções no acto da sua concepção pouco tem sido promovido, análises reflexivas e debates alargados entre os diferentes actores do processo em nível do território nacional e os resultados não têm mentido, em termos de implicações. Logo, a partida é o carácter central do currículo que limita a escola no currículo nacional, em não poder gerir e organizar o mesmo, ou seja, flexibilizá-lo no sentido de adequá-lo às reais necessidades dos seus alunos e respectivo contexto escolar.

A preocupação centra-se na observação das implicações sociais das reformas a partir da análise e interpretação da praticidade dos princípios educativos elencados pela LBSEE do artigo 9º (princípio da universalidade), artigo 11º (princípio da gratuidade) 12º (princípio da obrigatoriedade) estabelecidos na Lei n.º 17/16, de 07 de Outubro, Lei de base do sistema educativo de ensino angolano (LBSEE). Conforme a Lei n.º 17/16, de 7 de Outubro, Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino alterada pela Lei 32/20, de 12 Agosto, o sistema educativo é um conjunto de planos e programas estratégicos de desenvolvimento que o Estado assume ou adopta para concretizar o direito à educação plasmado na Constituição, como também para garantir a inserção de Angola no contexto regional e internacional. O sistema educativo desenvolve-se por uma estrutura com organização centralizada, mas com aberturas a parcerias com instituições privadas. Sendo um dos instrumentos importantes para a materialização dos objectivos no que a educação diz respeito.

A nossa preocupação por esta temática deriva, por um lado pelo facto de exercermos a docência e sentirmos que ao longo da nossa vida académica ter acompanhado as reformas em nível do sistema educativo com entusiasmo, como a salvação dos problemas educacionais do país dadas as garantias que se divulgavam no contexto em causa. Dois momentos, considerados tenebrosos, nos levaram a reflexão: quando aluno, indefeso assimilando um produto acabado do qual não podia negar, opinar e depois como professor, consciente da realidade, porem obrigado a executar um produto de origem desconhecida. Actualmente, enquanto estudioso das questões curriculares,

sentimos a necessidade de efectuar uma investigação mais profunda, que nos permita conhecer como o sistema educativo angolano enredado pelas sucessivas reformas educativas consegue assegurar o normal funcionamento das instituições nacionais e justificar a autonomia do Estado em termos políticos e essencialmente económicos.

REVISÃO TEÓRICA

Racionalidades das reformas educativas no contexto geral

Em relação às dinâmicas do Ocidente, Popkewitz (1997, p. 144), entende que “as reformas são uma declaração simbólica do papel do capitalismo global no destino do ensino nacional, na interpretação das transformações e rupturas que ocorrem nacional e internacionalmente”. O autor admite mesmo, que os determinismos dos Estados correspondem, maioritariamente, às agendas ideológicas de globalização em nome dos objectivos de desenvolvimento sustentável, aos quais, muitos autores assumem como sendo reformas educativas sob condução de organismos internacionais de financiamento.

A prioridade às demandas de mercado (relação custo-benefício) em detrimento de padrões de cultura e do desenvolvimento científico assente na produção de conhecimentos tende a ser o fundamento de tais reformas viabilizadas pela supressão rigorosa de financiamentos à educação, sem, no entanto, deixarem de apelar a qualidade, exclusivamente, ao arripio das ideologias e agendas políticas. Por este facto, Sacristán (1996) aborda o seguinte:

O apelo à qualidade aparece como palavra de ordem de justificação das reformas e das políticas educacionais, que se nutre de motivações muito diferentes: crise de crescimento dos sistemas escolares universalizados; pressão eficientista na utilização dos recursos, aumentando os controlos sobre o sistema e seus componentes (qualidade entendida como rentabilização no uso de meios para obter produtos tangíveis); e transformação real através das práticas quotidianas (p. 9).

A necessidade de integrar os países na economia mundial, transformando-os em bem mercantilizáveis, passa a educação e o conhecimento à categoria de mercadorias e factores de produtividade económica e de justificação pela busca da melhor qualidade e da justiça social, fazendo crer, na linguagem política, uma estratégia viável para melhorar a oferta educacional. No entanto, Sacristán (1996) defende que,

As reformas existem para trazer mudanças, inovação, do contrário, é como se não houvesse uma política para a educação. Estas mudanças e inovação pressupõem novos métodos e procedimentos que respondam às exigências dos contextos vigentes (p. 45).

A este respeito compreendemos que o autor não se limita à retórica, mas à construção sustentada pelas exigências sociais. Popkewitz (1994), cit. Pacheco (2001) encara a reforma em sentido normativo como sendo:

[...] a mudança introduzida no quadro normativo-jurídico da política educativa a qual nem sempre corresponde às exigências sociais e culturais, aquelas que se traduzem em inovação, cujos efeitos compreendem a mudança no nível da acção concreta dos professores e dos diversos agentes educativos que participam da sua concepção (pp. 150-151).

Nesta perspectiva, Pacheco (2001) entende que a reforma educativa é,

[...] uma transformação da política educativa de um país em nível de estratégias, objectivos e prioridades, transformação esta que pode ser traduzida por conceitos como inovação, renovação, mudança e melhoria que têm como denominador comum a introdução de algo novo (p. 150).

É, portanto, uma inovação que se expressa particularmente, “a nível mais concreto das práticas educativas e dos contextos imediatos da acção dos professores e dos diversos agentes educativos” (Pacheco, 1995, p.1). Estas abordagens evocam as reformas com incidências nas decisões e autonomia locais, fazendo crer que as mudanças operadas no nível da estrutura central têm poucos reflexos no nível da materialização. Por este facto,

Uma política educativa não nasce do nada, ela inscreve-se no quadro mais largo de uma filosofia da educação e é o resultado de múltiplas influências em interações provenientes dos sistemas sociais que agem sobre o sistema educativo e que eles mesmos estão sob a influência do contexto sociocultural onde se situa o sistema educativo considerado (Pacheco, 2001, p. 58).

Isto significa que a concepção e consecução das reformas educativas implicarão algum esforço de adequação das estruturas e dos meios da educação a um contexto sociopolítico marcado pela diversidade e pela complexidade, em decorrência de procuras e expectativas sociais por vezes antagónicas ou contraditórias.

Várias razões elucidam esta limitação nas estratégias de reforma. Uma dessas razões diz respeito às transformações que se dão na administração e na gestão do poder de decisão entre os diferentes grupos ou diferentes instâncias. Para Delors (1997),

[...] as partes que contribuem para o sucesso das reformas no campo educativo são antes de mais a comunidade local: em primeiro lugar os pais, os dirigentes escolares, e os professores; depois as autoridades públicas; e em terceiro lugar a comunidade internacional. Muitos insucessos do passado são de atribuir a um insuficiente envolvimento de uma ou mais parte destes (p. 23).

Na perspectiva do autor, qualquer que seja, o projecto de reforma de um sistema educativo não precedido de um debate que possibilite a sua divulgação, o envolvimento

e a participação activa de todos os interessados, pode frustrar as reformas almejadas redundar em falência, isto é, sem atingir os resultados planificados. Consagra-se às autoridades responsáveis pelas políticas e pela administração escolar a consciência geral,

[...] de impor as reformas dos sistemas educativos a partir do alto ou do exterior é necessariamente tentativa de reformas escolares falidas. A história e as experiências dos processos de reformas escolares bem-sucedidos, põem de manifesto que tais sucessos devem-se a dado empenho das comunidades locais nomeadamente, dos pais e professores, apoiados ou com um suporte de diálogo contínuo e de várias formas de assistência financeira, técnica ou profissional externa (Delors, 1997, p. 24).

A estratégia para a reforma escolar, segundo o autor, envolve, a comunidade local; a atenção às condições de vida e de trabalho e a formação dos professores; os instrumentos ou meios didácticos validos. O fundamento central é de considerar a educação como um bem público que deve estar à disposição a todos, para permitir fazer escolhas a partir do princípio de igualdade de oportunidades.

As reformas educativas em função da justiça educativa

Observar a sociedade na totalidade não homogéneo justifica analisar as reformas educativas tendo em consideração os grupos em desvantagem, seja do ponto de vista da instrução como da condição social dos mesmos (Carnoy, 1999). Apesar de ser salvaguardada a importância da competitividade, são, de igual modo tidas em atenção, as questões inerentes à redução das desigualdades educativas a fim de eliminar o desperdício dos talentos.

O objectivo essencial das reformas educativas fundadas na equidade consiste, nomeadamente, em:

[...] Aumentar a igualdade das possibilidades económicas. Já que, na maior parte dos países, o rendimento escolar é um factor primordial para determinar os salários e o *status*, a igualização do acesso a uma educação mais qualificada pode desempenhar um importante papel no nivelamento do campo de acção (Carnoy, 1999, p. 65).

Apesar de os preâmbulos das propostas de reformas terem como intenção, as igualdades das possibilidades económicas, Bell (1972) cit. Bertrand e Valois (1994, p. 90) aborda que “a origem desta noção de igualdade de oportunidades, assenta no postulado fundamental do liberalismo”, ou seja, que o “indivíduo, e não a família, a comunidade ou o Estado, constitui a unidade fundamental da sociedade que permanece para o paradigma industrial como o facto fundamental da existência”. Um individualismo

possessivo que permeia o ruído na compreensão da igualdade de oportunidade que se prega, já que, se por um lado quer se salvaguardar o direito de oportunidade, não se vislumbra a intenção de se investir mais em equidade. Ou seja, é,

[...] a mundialização fazer pressão sobre os Governos para fazerem recuar as reformas fundadas na equidade a pretexto de que as somas investidas em um clima de maior equidade ameaçam frear o crescimento económico: tal seria o caso, por exemplo, se o investimento destinado ao aprimoramento dos resultados escolares das crianças com menos boas notas colocasse um freio ao sucesso dos melhores alunos, (Carnoy 1999, p. 65).

Trata-se de uma narrativa dos organismos internacionais vinculados a uma perspectiva de que a acumulação de capitais traz mais desigualdades do que equidade, por não abranger a todos o direito à educação em decorrência das insuficiências socioeconómicas das maiorias, mas uma oportunidade para uma minoria com posses. Eventualmente por esse facto, Bertrand e Valois (1994, p. 418) consideram que a “igualdade das oportunidades pereceu; há que trabalhar no estabelecimento de uma justiça correctiva na escolaridade básica”, admitindo que “cada qual com sua capacidade”(idem). Pois,

[...] as famílias com maior capacidade económica e cultural procuram as melhores escolas para a sua progénie, que seria inteiramente legítimo se esta tendência não viesse frequentemente acompanhada de um cuidado de evitar a mistura com crianças de classe sociais consideradas inferiores, dando lugar as escolas homogéneas no plano das inscrições; escola de elite por um lado e escola desfavorecidas por outro, fazendo surgir o apartheid escolar (Bertrand & Valois, 1994, p. 418).

Caso nos debrucemos sobre a correcção, as escolas e os dispositivos que regulam o quotidiano da acção educativa procuram incidir não somente sobre o sentido universal dos direitos, como sobre o particular e contextual, porque se cada qual com as suas capacidades, o mesmo que para cada qual com as suas necessidades e a escolar escusava-se de ser um agente de reprodução das desigualdades materiais, apesar das desigualdades culturais imanentes à sua missão e assentes na justiça curricular.

A justiça curricular passou a ser defendida numa perspectiva de que a escolarização podia, depois das duas grandes guerras e com a declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo Sacristan (2001), constituir-se num mecanismo de legitimação da plenitude de igualdade entre os seres humanos. O direito à educação era entendido, em primeiro lugar, “como oportunidade de todos ao acesso à educação; depois como possibilidade de permanecer recebendo-a com um nível de qualidade semelhante para todos” (Sacristan, 2001, p. 19). Se a educação devia ser, conforme o autor, a “niveladora

das desigualdades de partida” mediante “a adopção de medidas compensatórias de acção discriminatória positiva a favor daqueles que mais a necessitam”, a lógica da escolha consciente e da transferência de recursos do público ao privado parece um contraponto da discriminação positiva.

A “questão da justiça curricular está ligada essencialmente à necessidade de um currículo comum a todos durante a escolarização obrigatória” (Ventura, 2016, p. 295). Para Sacristan (2008, p. 249), a justiça curricular procura concretizar as seguintes possibilidades o direito à educação:

- a) Todos poderem ter uma vaga na escola de qualidade equivalente;
- b) Todos permanecerem no sistema educativo, independentemente dos condicionalismos relacionados com as desigualdades familiares e com o próprio tratamento recebido no interior do sistema;
- c) Todos terem um tratamento interno de igual qualidade, dada pelos mesmos professores, assente nos mesmos currículos, meios técnicos e condições ambientais;
- d) Todos em igualdade de saída e dos objectivos fixados pela instituição escolar, no caso do ensino obrigatório, mediante o planeamento das oportunidades desiguais de partida dos sujeitos;
- e) Todos com oportunidades iguais na transição para o mundo adulto e produtivo, a partir das capacidades e habilidades proporcionadas pelo sistema escolar.

A justiça curricular constitui, portanto, um mecanismo no qual se ancoram os padrões educativos definidos pelos sistemas educativos dos Estados, seja na dimensão do desenvolvimento das capacidades e habilidades, como da progressão curricular. Ventura (2016, p. 298) defende por essa incidência, que “a primeira acepção da justiça está em dispensar a igualdade de tratamento na distribuição dos bens essenciais, considerando-se todos por iguais”, combatendo “as desigualdades através da igualdade do acesso ao sistema educacional e à possibilidade de permanecer nele” até transitar para a vida socialmente adulta e também laboral.

Efeitos das reformas educativas

Os reformadores dos sistemas educativos teorizam comumente a melhoria da qualidade do ensino, a justiça social na educação, a modernização do currículo e dos

métodos de ensino, a inovação e outros adjectivos como efeitos que procuram em termos de padrões e níveis de execução da educação. No entanto, a sua concretização não é linear, porque entre o plano de orientação para a acção e o plano de acção, os actores enfrentam contextos organizacionais enredados não somente pelas culturas organizacionais, mas eivados, igualmente, pelas trajectórias socioprofissionais e académicas dos respectivos decisores e implementadores das reformas.

A reforma em busca da qualidade educacional

A qualidade é identificada como efeito primário em propostas de reformas educativas, constituindo-se em elemento apelante em políticas públicas educacionais, independentemente da sua concretização, mas é tida como factor de desenvolvimento dos países. A convocação é apelativa, seja em termos contextuais, como da inserção e manutenção no quadro da globalização económica e técnica e tecnológica. Por conta disto, a temática sobre a qualidade da educação passou a assumir no âmbito das reformas educacionais um lugar de charneira entre as agendas políticas de países e o determinismo universalista em nome da ciência e da técnica para o desenvolvimento nacional.

Na língua portuguesa, a palavra qualidade, Segundo Gusmão (2013, p.303), aludia, unicamente, a “propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser, ou coisa”, supondo, convencionalmente, ser uma coisa boa. É da influência do francês que vem o “uso de qualidade como conotação negativa ou positiva (alta ou baixa, boa ou má, grande ou pequena)”. O dicionário actual de Houaiss (2021, p. 2.344), a palavra qualidade é convocada em sentido absoluto para dispor a “característica superior ou atributo distintivo positivo que faz alguém ou algo sobressair em relação a outros; virtude” sem aferir a contextualização dessas características nem os níveis de sua consolidação.

Assim sendo, uma educação de qualidade, no sentido absoluto, seria aquela que cumpre com os seus objectivos predeterminados pela sociedade. Gradativamente, *a qualidade boa* significa, aquela em que se lê a eficiência, ou seja, os meios mobilizados são adequados para atingir os fins; *qualidade má ou baixa* da educação implicará que os parâmetros de realização são inadequados aos fins socialmente definidos. Tornar a educação “melhor” é aproximá-la de suas finalidades socialmente construídas e politicamente definidas, isto é, quando variam as finalidades da educação, modificam-se

também as referências de qualidade. Sem, contudo, blindar a possibilidade de as finalidades manterem-se constantes e modificarem-se as referências de qualidade circunscritas aos meios empregues para a prossecução da educação (Gusmão, 2013).

Qualidade da educação não deixa de ser, conforme a autora, a atribuição de juízos de valor a aspectos ou resultados do processo educativo, incluindo a objectivos educacionais.

A reforma para a justiça social

É no quadro da sociologia de mudança radical que lemos a possibilidade de as reformas educacionais voltarem-se quase sempre à mudança mais radical ou menos radical das relações e condições sociais. A escola, enquanto instituição social para realizar a formação humana nas diferentes temporalidades de vida, tornou-se, num movimento histórico e dever do Estado e direito do cidadão, sendo, portanto, inquestionável o reconhecimento da sua necessidade na (*con*) formação social. As questões de reconhecimento, justiça social, igualdade, diversidade e inclusão são, segundo Campos & Cicillini (2015) colocadas na agenda social e política, na média, na esfera jurídica e, também, na política educacional.

A discussão da justiça na educação pode ser abordada, segundo Crahay (2002), à luz de três perspectivas, designadamente: (i) igualdade de oportunidades; (ii) igualdade de tratamento; e (iii) igualdade de conhecimento. Faz tempo que as duas primeiras perspectivas passaram a ser debatidas no campo da Sociologia da Educação, relacionando as desigualdades educacionais com as desigualdades sociais. Ou seja, a impossibilidade de um membro da sociedade de aceder à educação resultará, obviamente, numa potencial exclusão social devido à privação ao conhecimento requerido pela sociedade.

Deste modo, o conceito de igualdade do conhecimento também é incorporado nas discussões acerca das desigualdades sociais. Crahay (2002), ao reflectir sobre a justiça no âmbito da educação básica, identifica os limites das noções de igualdade de oportunidade e de igualdade de tratamento no campo educacional. Se a primeira sustenta-se na teoria dos dons naturais implicando a garantia de condições iguais de desenvolvimento das pessoas, independentemente do nascimento, da cor e do sexo, a segunda noção, propõe-se a tratar os desiguais como iguais. Uma perspectiva que, ao não atender os pontos de partida dos entes, vem contribuindo para a reprodução das

desigualdades sociais.

A igualdade de conhecimentos adquiridos é segundo Crahay (2002), uma possibilidade para fazer avançar, não somente a discussão das relações entre as desigualdades sociais e educacionais, como também a busca pela plena igualdade de conhecimentos de base. A principal característica da igualdade de conhecimento diz respeito às formas de organização escolar, focalizando um aprendizado de base para todos à luz de um currículo tendencialmente construtivista.

A compreensão de que o conhecimento é um direito de todos e que cada indivíduo possui ritmos e formas diferentes de aprendizagem configura a Pedagogia do Domínio dos Conhecimentos (PDC) proposta por Crahay (2002), e que decorre da necessidade de se dedicar um tempo suplementar de aprendizagem para os alunos que não tenham conseguido consolidar os conhecimentos de base.

Tal implica que para ser justa, a escola precisa lançar mãos às acções pedagógicas que garantam o aprendizado e à máxima igualdade de conhecimento entre os alunos, para tornar a variação dos resultados escolares a menor possível. Deste modo, a escola nortear-se-ia pelas acções ancoradas em princípios da igualdade de conhecimento.

Esperar que a igualdade de conhecimento seja assegurada ao arrepio da lei significará que o estabelecimento da realidade será incipientemente visível. As relações estabelecidas na escola e na sociedade em geral influenciam nas reflexões e no desenvolvimento dos conhecimentos. Sendo que a partilha é mais uma oportunidade de igualdade e de justiça educacional. Zeichner (2003) ao abordar que,

A formação de professores para a justiça social objectiva preparar professores a fim de contribuir para uma diminuição das desigualdades existentes entre as crianças das classes baixa, média e alta nos sistemas de escola pública de todo o mundo e das injustiças que existem nas sociedades, fora dos sistemas de ensino: em relação ao acesso à moradia, alimentação, saúde, transporte, ao trabalho digno que pague um salário justo e assim por diante. A incerteza que caracteriza o contexto actual está relacionada ao futuro duvidoso que o planeta tem pela frente se as injustiças persistirem e nós continuarmos a ver grandes distâncias na educação e na renda entre ricos e pobres em toda a sociedade (Zeichner, 2003, p.11).

Procura mobilizar as práticas culturalmente sensíveis, das quais se considera a diversidade étnica, cultural e social dos alunos, sugerindo um conhecimento em construção e um professor agente de mudança social. Crahay (2002, p. 41) defende que “o professor é, inelutavelmente, confrontado com um questionamento ético que diz respeito ao princípio de justiça que irá presidir a sua acção”. O autor pondera uma

escolha entre a” justiça meritocrática ou a justiça correctiva” em que, seja na escola, como na sociedade, todos sejam recompensados ou valorizados consoante os méritos próprios.

Concepção oposta induz à escola, a promoção da igualdade máxima para todos ao nível das competências dominadas, como se as desigualdades de origem natural e/ou social entre os alunos fossem, infalivelmente, eximidas. Esta pretensão ética igualitarista é, conforme Crahay (2002), consequência do voluntarismo ideológico de oferecer a todas as crianças um mesmo ensino, apesar de parte dessas reclamar um suplemento de atenção pelas dificuldades de aprendizagem que enfrentavam.

Em um contexto político, a igualdade se constitui como valor, podendo ser considerado fundamental e inspirador de filosofias e ideologias em todos os tempos (Bobbio, 1996). Uma demonstração axiológica que, na prática esbarra com a dimensão ontológica das opções institucionais.

Desenho Metodológico

Com o objectivo de compreender as reformas com incidência quantitativa, na contribuição para a melhoria da qualidade do ensino na Província de Benguela, definimos como foco da investigação os colégios públicos do I ciclo do ensino secundário dos municípios da Catumbela e do Lobito, enquanto “pessoas tomadas por objecto de estudo ou fonte de dados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 89). Sendo assim, a diversidade de escolas, de professores e de gestores construíram o universo alvo da presente investigação.

De acordo com Albarello *et al.* (1997, p. 50), as metodologias a utilizar em qualquer pesquisa devem ser escolhidas em função dos objectivos da investigação, dos resultados esperados e do tipo de análise que se deseja efectuar. Neste contexto adoptamos a abordagem de tipo misto, quantitativa e qualitativa por considerarmos ser a que melhor responde ao problema em estudo e a que permite, de forma mais acabada, concretizar os propósitos que definimos.

O contacto prévio com a realidade, seguido da leitura à bibliografia relevante e documentos ajustados, facilitaram o aprofundamento do conhecimento da temática e sobre o contexto escolar angolano em matéria de reformas educativas. A identificação,

observação e interpretação dos factos e fenómenos subjacentes às implicações sociais, trazendo à discussão as visões e percepções dos actores de terreno, permitiram assumir a perspectiva descritiva, muito utilizada em estudos sobre instituições educacionais.

A investigação assumiu, assim, uma centralidade descritiva e interpretativa ou inferencial, reflectindo um carácter teórico-empírico, a partir da problematização e construção baseada em diferentes correntes teóricas sobre o contexto escolar, as reformas curriculares e suas implicações sociais. Com a revisão bibliográfica, confrontamos os dados de documentos, das opiniões e das percepções dos sujeitos recolhidas por intermédio de um inquérito, por questionário e por entrevista, permitindo compreender as implicações sociais reais das reformas no contexto escolar de Benguela. O questionário foi aplicado em dias diferentes, tendo sido dedicado um dia para cada escola, antecedido da autorização dos órgãos municipais da educação mediante a exibição de credencial do Instituto Superior de Ciências de Educação de Benguela (ISCED), conforme a exigência da tutela das escolas. A entrevista foi codificada para garantir o anonimato e respeitando as questões éticas.

Para o presente estudo, seleccionámos como população, os professores do I Ciclo do Ensino Secundário de 14 escolas públicas dos municípios do Lobito e da Catumbela e 3 gestores, sendo dois municipais e um da estrutura intermédia do governo.

Para extrairmos os elementos da amostra, escrevemos em pequenas tiras de papel os municípios do litoral de Benguela (Lobito, Catumbela, Benguela, Baía Farta) e a seguir dobramos as quatro tiras, “ocultando a sua identidade [...] mexidas numa urna” (idem, p. 120) para o sorteio e perfilamos numa ordem aleatória de 1 a 4, seleccionamos os números pares perfazendo 2 municípios (50% do universo alvo) que passaram a constituir a nossa amostra. Em seguida desdobramos as tiras para identificar os nomes dos municípios correspondentes e apuramos os municípios de Catumbela e Lobito. Por uma questão de facilidade, disponibilidade e acessibilidade, dos 14 colégios públicos do I Ciclo do ensino secundário dos municípios seleccionados, decidimos trabalhar com 8 deles (57%) e 3 (três) gestores escolares (um provincial e um de cada Municípios) cujas funções alinham-se ao campo de investigação (100%).

Em relação aos professores, do universo alvo de 401 sujeitos, aplicamos o questionário a 250 professores das 8 escolas inquiridas. Após o seu preenchimento, tivemos o retorno de 181 questionários, correspondente a 45%, dados estes representados na tabela 1.

Tabela 1

Nome das escolas codificadas.	Quantidade de inquiridos	Masculino	Feminino
EMC1	23	13	10
EMC2	22	12	10
EMC3	24	13	11
EMC4	22	12	10
EML5	22	12	10
EML6	23	14	9
EML7	23	13	10
EMC8	22	11	11
Total	181	100	81

Fonte: Elaboração própria

Destes, 55,25% são do sexo masculino e 44,75% do sexo feminino, conforme indicamos na tabela 2.

Tabela 2 - Sexo

	Frequência	Percentual	Percentagem válida	Percentagem acumulativa
Masculino	100	55,2	55,2	55,2
Feminino	81	44,8	44,8	100,0
Total	181	100,0	100,0	

Fonte: Dados dos questionários aplicados em 2023

Para a análise dos dados cruzamos as variáveis inquiridas com o sexo, faixa etária, habilitações literárias. De acordo à distribuição por faixa etária, 12,15% dos inquiridos tem idade entre 18 e 23 anos, 30,39% entre 24 e 29 anos, 20,99% entre 30 e 35 anos, 6,63% entre 36 e 41 anos, 23,2% entre 42 e 47 anos e 6,63% entre 48 e mais anos, conforme indicamos na tabela 3:

Tabela 3 - Faixa etária

	Frequência	Percentual	Percentagem válida	Percentagem acumulativa
Válido 18 a 23	22	12,2	12,2	12,2

24 a 29	55	30,4	30,4	42,5
30 a 35	38	21,0	21,0	63,5
36 a 41	12	6,6	6,6	70,2
42 a 47	42	23,2	23,2	93,4
48 ou mais	12	6,6	6,6	100,0
Total	181	100,0	100,0	

Fonte: Dados dos questionários aplicados em 2023

Quanto às habilitações literárias, os dados revelam que o maior grupo de professores possui uma licenciatura, correspondendo a 48,62%, com o bacharelato cerca de 26,52%, com o ensino médio concluído, 17,68% e 7,18% com o grau de Mestre, conforme indicamos na tabela 4:

Tabela 4 - Habilitações Literárias

	Frequência	Percentual	Percentagem válida	Percentagem acumulativa
Técnico Médio	32	17,7	17,7	17,7
Bacharel	48	26,5	26,5	44,2
Licenciatura	88	48,6	48,6	92,8
Mestrado	13	7,2	7,2	100,0
Total	181	100,0	100,0	

Fonte: Dados dos questionários aplicados em 2023

Para o presente trabalho servimo-nos da análise estatística, como suporte informático, na análise e interpretação dos dados, por acções como conferir dados, codificar, os dados, achar os valores percentuais, o que nos permitiu quantificar e representar graficamente os dados da investigação.

Nesta fase fomos sujeitos à formação específica em SPSS para permitir o lançamento de dados e a posterior tabulação. Na essência, o programa foi utilizado para explorar as frequências e o cruzamento de variáveis para aferir o conjunto de proposições enunciadas para compreender a situação. De acordo com Laureano e Botelho (2010, p. 286), a utilização do SPSS apresenta diversas vantagens, como sejam, a sua flexibilidade para diferentes naturezas de variáveis; a facilidade de utilização. É tido como “um programa muito amigável, com diversos níveis de complexidade, conforme as necessidades dos seus utilizadores”.

Análise e Discussão dos Resultados

Os dados compreendem as percepções e visões dos actores escolares em relação às reformas educativas que realizam em Angola e suas implicações sociais nas escolas do I ciclo do ensino secundário. Para tal as experiências e os conhecimentos detidos pelos

actores de terreno que resguardados em suas concepções constituíram uma das fontes incontornáveis dessa parte da investigação, seja por especularem, como por dominarem as lógicas e práticas subjacentes às reformas educativas experienciadas.

Para tal, elencamos algumas categorias de análise para melhor leitura dos dados: i) - Reforma como expressão da qualidade; ii) - Reforma como promoção da justiça social; iii) - Reforma como concessão de autonomia aos actores escolares; iv) – A melhoria das condições de vida da sociedade, como efeito da reforma educativa.

Reforma como expressão da qualidade

Como em abordagens ideológicas e teóricas evoca-se com frequência a ligação da reforma educativa, com a necessidade de melhorar a qualidade da educação, procuramos compreender dos professores, face aos graus académicos detidos, sobre se a melhoria da qualidade da educação constitui a racionalidade perceptível da reforma educativa em Angola, cujos resultados apresentamos no gráfico abaixo:

Gráfico 1 - Reforma como expressão da qualidade da educação

Fonte: Inquérito aplicado aos professores em 2023

O potencial de a reforma acontecer para melhorar a qualidade do ensino em Angola é concordada e concordada totalmente por e 71,7% dos inquiridos, ao passo que 22,2% discorda e discorda totalmente. Tal demonstra que apesar de, formalmente, o Estado ter justificado as medidas constitutivas da reforma em nome da qualidade, a sua concretização não deixa de gerar preocupação na compreensão dos actores escolares, já

que, ao mesmo tempo que vemos os professores a concordarem, alguns gestores apresentam visões tendencialmente discordantes, como expressa a seguinte observação:

Verdade seja dita, hoje, o país tem mais escolas que no passado, tem mais quadros que no passado, mais estudantes no sistema de ensino público ou privado, porém, a variável qualidade está longe dos ideais desejados, o que nos remete para o arregaço das mangas para o trabalho (XRLB, 2019, p. 3).

Tal demonstra que, embora os objectivos da reforma educativa tenham sido formalmente definidos para abranger todos os pressupostos constitutivos da educação, nomeadamente: a expansão da rede escolar; a melhoria da qualidade de ensino; o reforço da eficácia do sistema de ensino; e a equidade do sistema de ensino (CAARE, 2010, p. 5), o grau de concordância dos inquiridos tende a sinalizar somente, uma perspectiva ideal e mais formal, tendencialmente ideológica de a reforma ter sido feita para melhorar a qualidade. O percentual de discordância pode reflectir a caracterização real das reformas experienciadas em Angola.

O excesso de alunos em salas de aulas, como consequência da desproporção das infra-estruturas face à demografia escolar e a estratégia da monodocência incluindo a 5ª e 6ª classes sem se ter inicialmente, clarificado a filosofia de formação e de colocação de professores pouco têm contribuído para assegurar a qualidade do ensino. O excesso de docentes especializados por disciplinas e leccionando no regime da monodocência blindou as vagas de professores formados pelos magistérios primários em épocas subsequentes. Isto é, se previamente foram colocados professores cuja preparação desconfigura-se com a monodocência, a regra centralizada da gestão do estatuto da carreira dos agentes da educação não permite que as escolas façam uma substituição imediata pelos professores preparados para o regime da monodocência, devido à escassez de vagas de ingresso de novos docentes.

Reforma como promoção da justiça social

A possibilidade de a reforma educativa ser adoptada para promover a justiça social em Angola, foi percebida pelos inquiridos como expressam os resultados do gráfico.

Gráfico 2 - Reforma como Promoção da justiça social

Fonte: Inquérito aplicado aos professores em 2023.

Apesar da amplitude do conceito, a justiça social, enquanto construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade colectiva, foi entendida como sendo procurada pela reforma educativa em Angola, por 72,5% dos inquiridos que concorda e concorda totalmente e 17,7% que discorda e discorda totalmente. Se a concordância indicar o ideal e o formal, como estabelece a LBSEE n.º 17/16, alterada pela Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto, que,

Todos os indivíduos têm iguais direitos no acesso, na frequência e no sucesso escolar nos diversos níveis de ensino, desde que sejam observados os critérios de cada subsistema de ensino, assegurando a inclusão social e a igualdade de oportunidades e a equidade, bem como a proibição de qualquer forma de discriminação (art. 9º).

Também não menos verdade que o real vem mostrando certa discordância porque as respostas práticas que os subsistemas de educação conseguem dispor ao público são insuficientes nalguns casos e irrelevantes noutros. Se a exiguidade de salas de aulas faz com que algumas crianças permaneçam fora do sistema de ensino, o compromisso com a gratuidade e a obrigatoriedade entrelaça-se com a falta de material didáctico, transporte e merenda enunciados na LBSEE. Esta fragilidade na consubstanciação dos princípios legalmente expressos, como reconhece o seguinte entrevistado:

Ora, com o aumento de alunos e com a redução de recursos disponíveis no nível nacional, é evidente que as escolas e/ou municípios não tendo outras fontes de captação de recursos veem-se reféns em dar respostas aos inúmeros problemas que ocorrem diariamente no contexto escolar (XRLB, 2019, p.1).

A justiça social não é vista como um espaço político aberto, evocando muitas ideias influenciadas pelo contexto social em que as condições históricas e a realidade social do meio se confrontam, a educação é tida como solução para o desenvolvimento de capital humano e não tanto como uma forma de garantia (Rawls,1993).

Reforma como concessão de autonomia aos actores escolares

Calculando a possibilidade de arquitectar reformas educativas para estabelecer a escola como ente para a prossecução dos fins construtivistas da sociedade, em que é autonomamente gerida, os posicionamentos dos inquiridos reflectem o gráfico a seguir.

Gráfico 3 - Reforma como concessão de autonomia aos actores escolares

Fonte: Inquérito aplicado aos professores em 2023.

Constatamos que 59,8% dos inquiridos concorda e concorda totalmente que a reforma acontece como oportunidade de conferir autonomia aos actores escolares, enquanto 17,2% discorda e discorda totalmente, 23,2% das opiniões dos inquiridos é de indiferença. Apesar de a maioria dos inquiridos concordar que a reforma tenha sido pensada para conferir autonomia aos actores escolares, a realidade aponta para um sistema educativo centralizado em que cada gestor escolar é um representante do Ministro da Educação e quiçá, do Governador Provincial e as escolas à luz do ordenamento nacional não têm autonomia. Por este motivo, apesar de a profissão docente subsumir, ontologicamente, certa autonomia técnica, consideramos que os 17,2% espelham a realidade do sistema educativo angolano. Um posicionamento é reforçado pelo seguinte testemunho:

Eu não falaria da estratégia das direcções municipais. Na nossa realidade as coisas funcionam ainda muito verticalmente, as orientações veem de cima e a escola só cumpre. A escola não tem aquela autonomia de por si só, por exemplo, traçar estratégias (XRLB, 2019, p.4).

Mesmo com algum desfoque em relação à conceptualização da autonomia escolar, o entrevistado deixa claro que a autonomia está quase ausente sendo evocada de forma

ténue em Decreto Presidencial n.º 254/19, de 6 de Setembro, que aprova o Subsistema de Ensino Geral art. 25º, alínea a), e o Decreto Presidencial n.º 276/19, de 9 de Agosto, que aprova o Subsistema de Ensino Técnico-Profissional, art. 28º, alínea a) outorgando algumas margens de autonomia às escolas e aos professores no capítulo da concretização do projecto educativo, no desenvolvimento do projecto curricular, na inovação e sustentabilidade dos programas em função dos contextos (Julião, 2023). A desconexão normativa nesse âmbito emerge, quando confrontado com as atribuições formais do INIDE (Decreto 311/14 de 24 de Novembro).

É consequência do formato legislativo por especialistas que escassamente partilham com os actores de terreno, que tende de justificar o posicionamento de indiferença de 23,2% das opiniões dos inquiridos, como bem reconhece o seguinte entrevistado:

Como Gestor abaixo da pirâmide, entendendo que a nossa estrutura administrativa é sobejamente centralizada. Existe um cronograma de actividades elaborados pelo ministério baixadas pelas direcções provinciais e estas por sua vez fazem chegar as direcções municipais e as direcções municipais encaminham às escolas. Cumpridas as actividades a nível das escolas, as mesmas reportam as administrações e as administrações reportam a direcção provincial e por último a direcção provincial reporta ao ministério. [...] Embora não concorde plenamente com esta forma centralizada de administração, visto que ela retira a autonomia dos actores no terreno, em poder actuar de formas a responder a questões pontuais que exijam uma contextualização, somos muitas das vezes obrigados a fechar os olhos e agir de forma diferente as orientações da super estrutura, o que de certa forma, só tem validade se o resultado for favorável, caso contrário tu assumes as devidas responsabilidades por conta do incumprimento do estabelecido... risos (XRCAT, 2019, p. 3).

Essa observação qualifica os gestores das escolas como representantes fiéis da administração central do Estado e a escola como agência legítima de reprodução das ideologias de Estado (Julião, 2020).

A melhoria das condições de vida da sociedade, como efeito da reforma educativa

Interrogados sobre a frequência com que os professores observam a melhoria das condições de vida da sociedade como efeito da reforma educativa, os resultados estão expressos no gráfico.

Gráfico 04 - Efeitos da reforma educativa na Melhoria das condições de vida da sociedade

Fonte: Inquérito aplicado aos professores 2023

Um grupo de professores correspondente a 18,9% respondeu nunca, posição reforçada por 52,4% dos inquiridos que respondeu raramente, 19,5% observa que às vezes, 5,2% de professores com frequência, posição reforçada por 4,5% dos inquiridos que respondeu sempre. A melhoria das condições de vida da sociedade, como efeito da reforma educativa, não é reconhecida pela maioria dos professores. Tal posição pode sinalizar fragilidades nas políticas de implementação das reformas que não convocou outros actores que preenchem a cadeia de valores destes projectos. Os projectos de grandes complexidades, que geram desenvolvimento são construídos com base em quadros de qualidade e está qualidade no contexto angolano é exígua.

Segundo o Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola (PDI) 2025. “O Capital Humano é sempre o principal recurso para o desenvolvimento de qualquer País e a sua adequada valorização um imperativo para qualquer governo que vise esse objectivo” (p.16). Segundo inquéritos realizados junto de empresas (MINDCOM 2021, p. 17), as empresas frequentemente se queixam de que os conhecimentos e qualificações dos trabalhadores recrutados à saída dos vários níveis e subsistemas de ensino e formação estão normalmente aquém do que seria de esperar, não só nos domínios técnicos e tecnológicos, mas também em disciplinas transversais como a língua portuguesa e a matemática, fundamentais para as tarefas que deveriam desempenhar. Este relatório denuncia a desarticulação entre o ensino e a produção gerando subdesenvolvimento se entendermos que, o investimento em ensino de qualidade é importante porque está ligado directamente com a capacidade que um país tem de investimento na indústria, já que teria mão-de-obra qualificada para tocar projectos de grande complexidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Reformas do Sistema Educativo não têm sido cabalmente um marco preponderante ao nível do desenvolvimento da educação do país, sobre tudo do ponto de vista da igualdade, equidade, porque apesar das intenções no acto da sua concepção pouco tem sido promovido, análises reflexivas e debates alargados entre os diferentes actores do processo em nível do território nacional e os resultados não têm mentido, em termos de implicações. Logo, a partida é o carácter central do currículo que limita a escola no currículo nacional, em não poder gerir e organizar o mesmo, ou seja, flexibilizá-lo no sentido de adequá-lo às reais necessidades dos seus alunos e respectivo contexto escolar.

As práticas, imagens e racionalidades que enformam a implementação das reformas curriculares em Angola, são todas de incidência quantitativa, mas apelando para a melhoria da qualidade do ensino, desfocando, assim, a concretização da sua pretensão. As reformas constituíram uma amálgama legislativa, que na maior parte dos casos, descompassaram-se das práticas, devido à definição formal dos objectivos da reforma educativa muito focalizados para a expansão e ampliação da rede escolar, sem abranger os demais pressupostos constitutivos da educação, nomeadamente: a formação adequada de professores e gestores escolares, a contextualização curricular, a proporção de alunos por sala de aula e de tempos lectivos por professor, entre outros. Os actores concordam ter sido somente uma perspectiva ideal e formal da reforma, tendencialmente ideológica, que procurou satisfazer os fins políticos do Estado, contrariamente aos fins construtivistas da sociedade.

A compreensão da contribuição das reformas educativas realizadas para uma eventual promoção da equidade e da igualdade de oportunidades, apesar de terem evocado tais pressupostos, a implementação aponta segundo os actores de terreno, para fragilidades inerentes à coerência entre o normativo e o pragmático. A registar a limitação no acesso à escola devido à escassez infraestrutural nalguns casos e do corpo docente noutros, desvelando uma superlotação que obriga as pessoas sem capacidades financeiras manterem as crianças em casa. Realidade que dinamiza o sector privado, deixando o Estado descomprometido com essa franja da sociedade e comprometendo os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade enunciados na lei de bases.

Em relação às implicações culturais, socioeconómicas e tecnológicas subjacentes às reformas educativas experienciadas no país, concluímos que não estiveram comprometidas com questões culturais devido à centralização patente do currículo, que não considerou as idiossincrasias e as diversidades culturais de forma efectiva. Na dimensão sócio-económica, se observou uma tendencial coerência filosófica do sistema educativo virado para o ensino, mas algo descomprometido com o processo produtivo devido, nomeadamente, à pouca atenção às potencialidades locais que seriam elementos constitutivos do currículo escolar por conta do carácter centralizado e universalista do currículo.

Portanto, julgamos, por isso, que este artigo constitui não o culminar de uma investigação, mas somente um ponto de partida para outros percursos investigativos, o que torna inevitável referir possíveis linhas de investigação futura que, em nosso entender, possam contribuir para aprofundar a compreensão da problemática e das temáticas aqui desenvolvidas. Nesse sentido, referimos algumas temáticas sobre as quais seria necessário desenvolver alguns trabalhos de investigação: A construção social das políticas educacionais em Angola; A importância do planeamento educacional. Parcerias educativas e do trabalho colaborativo no desenvolvimento de competências de gestão curricular; O papel dos professores na contextualização do currículo em Angola: realidades e desafios; A formação inicial e contínua de professores em Angola como sustentáculo de uma mudança na qualidade da educação: da retórica a certeza.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carre. (2010). *Relatório da fase de experimentação do Ensino Primário e do 1º Ciclo do Ensino Secundário*. Ministério da Educação, Luanda.

Crahay, M. (2002). *Poderá a escola ser justa e eficaz? Da igualdades à desigualdade dos conhecimentos*. Boeck Université: Instituto Piaget.

Delors, J. (2007). *A educação para o século XXI. Questões e perspectiva*. Porto alegre: Artemed.

DICIONÁRIO HOUAISE. (2001). *Grande Dicionário de Língua Portuguesa*. Objectiva Editora.

Julião, A. L. (2023). *Autonomia e Inovação Curricular: Resistir, Repensar e Atravessar Margens*. Revista Espaço do Currículo, 1 (16), 1-11.

<https://doi.org/10.15687/rec.v16i1.65494>

Julião, A. L. (2020). *Apartheid curricular nas práticas e processos escolares em Angola: uma reflexão crítica*. In R. F. Honorato & E. S. Santos (orgs.). *Políticas curriculares (inter)nacionais e seus (trans)bordamentos* (1ª edição, pp. 79-102). Editora Ayvu.

Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto do Ministério da Educação (2020). Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino. Boletim Oficial de Angola. I Série – Nº 123 Luanda, Angola. Disponível em <https://pt.scribd.com/document>

Nguluve, A. K. (2006). *Política educacional em Angola (1976-2005). Organização Desenvolvimento e Perspectivas*. Universidade São Paulo. Faculdade de Educação.

Pacheco, J. (2001). *Currículo: Teorias e praxis*. Porto: Porto Editora.

Popkewitz, T. S. (1997). *Reforma educacional: uma política sociológica – poder e conhecimento em educação*. Tradução de: Beatriz Afonso Neves. Porto Alegre: Artes Médicas.

Rawls, J. (1993). *Uma teoria da justiça*. Lisboa: Presença.

Sacristan, J. (2008). *A educação que temos, a educação que queremos, in* IMBERNON F. *A educação no século XXI. Os desafios do futuro imediato*. Porto alegre: Artmed.

Sacristán, J. G. (2001). *Currículum y diversidad social. En: Educación y Sociedad, Madrid n. p. 127-153, Educar y convivir en la cultura global*. Madrid: Morata., DISPONIVEL em : <https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/curr%C3%ADculo-e->

Sacristan, J. G. (1996). *Reformas educacionais: utopias, retórica e prática*. In: SILVA, T. T.; GENTILI, P.. *Escola S. A. – quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo*. Brasília: CNTE.

Toffler, A. (1990). *Power shift*. Nova york: Bantam Books.

Ventura, J. F. (2010a). *A escola católica em angola e o desafio da construção da comunidade educativa*. Monopoli: Viveirene.

Ventura, J. F. (2010b). *Como conceber as mudanças na escola*. Luanda: EAL- edições de Angola.

Ventura, J. F. (2016). *Estudo do sistema curricular Angolano: Reformas e inovação segundo o pensamento de José Gimeno Sacristán*. casalserugo: Proget Edizioni.

Vieira, L. (2015). *Angola: A dimensao ideológica da educação 1975- 1992*. Luanda: Editorial Nzila. Lisboa: Gradiva.

Zau, F. (2009). *Educação em Angola: novos trilhos para o desenvolvimento*. Luanda: Movilivros.